

EDN BZBXVQ

DOI 10.5281/zenodo.16564105

УДК 631.532:581.143.6

Терещенко Т. В., Жолобова О. О.

**ПОДБОР ГОРМОНАЛЬНОГО СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
НА ЭТАПЕ УКОРЕНЕНИЯ *CERASUS BESSEYI* (L. H. BAILEY) SMYTH.
В УСЛОВИЯХ *IN VITRO***

ФГБНУ «Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук»

Реферат. Вишня песчаная (*Cerasus besseyi* (L.H. Bailey) Smyth., сем. Rosaceae) характеризуется зимостойкостью, высокой скоростью роста, засухо- и солеустойчивостью, что делает ее весьма перспективной для использования в агролесомелиорации в качестве низкорослого кустарника. В последние годы все больше исследований посвящается вопросу оптимизации *in vitro* культивирования ценных видов древесных и кустарниковых растений путем подбора и модификации состава питательной среды. Цель исследования – определить эффективность применения регуляторов роста ауксиновой природы и выявить оптимальный гормональный состав питательной среды на этапе укоренения *C. besseyi* в культуре *in vitro*. Для стимулирования корнеобразования в состав питательной среды по Мурасиге и Скугу (MS) добавляли ауксины: индолил-3-масляную кислоту (ИМК), индолил-3-уксусную кислоту (ИУК), 1-нафтилуксусную кислоту (НУК) в концентрациях 0,02–0,50 мг/л, а также в сочетании 1:1 по 0,05 мг/л каждого. В результате эксперимента у 40 % образцов в контроле отмечалось спонтанное корнеобразование. Среди 15 изученных вариантов опытных питательных сред самые высокие значения частоты ризогенеза зафиксированы при культивировании на средах с 0,02 мг/л ИМК, а также с 0,1 и 0,2 мг/л ИУК: выход корнесобственных микрорастений составил 75,50–79,05 %. Однако добавление 0,2 мг/л ИУК у 71,6 % образцов вызывало некротизацию, а при культивировании на среде с добавлением 0,1 мг/л ИУК, значение длины корня микрорастений на 2 см уступало образцам, полученным при добавлении 0,02 мг/л ИМК (8,66 см). Добавление в среду 0,2 мг/л НУК в два раза увеличило количество корней, однако вызывало и каллусообразование (в 81,82 % случаев). Совместное применение ауксинов эффективным не оказалось. Использование более высоких концентраций ИМК ингибировало процесс ризогенеза и вызывало каллусообразование. Следовательно, на этапе укоренения *C. besseyi* в культуре *in vitro* оптимальным является добавление 0,02 мг/л ИМК. Далее была проведена адаптация укоренившихся микропобегов к условиям *ex vitro*, в результате которой приживаемость растений составила 85,71 %.

Ключевые слова: *Cerasus besseyi*, культура *in vitro*, биотехнология растений, клональное микроразмножение, регуляторы роста, индолил-3-масляная кислота, ризогенез.

Для цитирования: Терещенко Т. В., Жолобова О. О. Подбор гормонального состава питательной среды на этапе укоренения *Cerasus besseyi* (L.H. Bailey) Smyth. в условиях *in vitro* // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 2(42). С. 274–285. EDN: BZBXVQ. DOI: 10.5281/zenodo.16564105.

For citation: Tereshchenko T. V., Zholobova O. O. Selection of optimal hormonal composition of nutrient medium at the stage of rooting of *Cerasus besseyi* (L.H. Bailey) Smyth. under *in vitro* conditions // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 2(42). P. 274–285. EDN: BZBXVQ. DOI: 10.5281/zenodo.16564105.

Введение

Семейство Rosaceae Juss. является одним из самых крупных по таксономическому составу, включает в себя 75 родов, что составляет 35,7 % от общего количества видов растений. Представители этого семейства имеют высокий генеративный индекс, обладают высокой степенью устойчивости и адаптации к экстремальным условиям произрастания в аридных зонах России, что делает их весьма перспективными для широкого применения в полевых и орошаемых насаждениях [1, 2].

Виды Rosaceae отличаются по принадлежности к разным классам роста (низкие, средние, высокие) и целевому назначению [3]. К этому семейству относятся культуры, которые являются одними из наиболее важных в разных областях деятельности человека и широко используются как декоративные, лесомелиоративные, плодовые, кормовые, медоносные и лекарственные растения [4].

Вишня песчаная (*Cerasus besseyi* (L. H. Bailey) Smyth., сем. Rosaceae) представляет собой низкорослый кустарник высотой до 1,3 м. Имеет широкий ареал произрастания и в России встречается на территориях Поволжья, Урала и Сибири. Данная культура характеризуется засухо- и солеустойчивостью, зимостойкостью, высокой скоростью роста, не поражается грибковыми заболеваниями [5–7], что делает ее весьма перспективной для использования в полевых лесополосах в условиях засушливого климата Нижнего Поволжья. *C. besseyi* часто служит подвоем для косточковых культур [6, 7], отличается высокой урожайностью, а ее плоды обладают сладким терпким вкусом и являются хорошим источником аскорбиновой кислоты [5].

Вишня песчаная относится к легко укореняемым видам и отлично размножается зеленым черенкованием, отводками, прививками, а также семенами, однако сохранение генетической однородности и ценных хозяйственно-биологических признаков у посадочного материала возможно только путем вегетативного размножения. При размножении зелеными черенками большое значение имеют сроки черенкования [8].

Микроклональное размножение растений имеет ряд преимуществ перед традиционными методами, так как дает возможность значительно повысить коэффициент размножения, сократить затраты и занимаемые площади, проводить работы в течение всего года независимо от периода вегетации маточных растений, что играет важную роль в разработке экономически эффективных технологий размножения и ускоренного производства посадочного материала [9–12]. Поэтому в последние годы все больше исследований посвящается вопросу оптимизации *in vitro* культивирования различных ценных видов и сортов древесно-кустарниковых растений путем подбора и модификации составов питательных сред.

Среди литературных данных встречаются исследования по микроклональному размножению различных хозяйственно ценных видов и сортов *Prunus cerasus* [13–19], а также и некоторые фрагментарные сведения по *in vitro* культивированию *C. besseyi* [20–22]. Однако недостаточно изучен этап ризогенеза *C. besseyi* в условиях *in vitro*.

Этап укоренения микропобегов является ключевым, так как в дальнейшем успех приживаемости и более быстрой адаптации растений, размноженных в культуре *in vitro*, к условиям *ex vitro* во многом зависит от качества корневой системы микрорастений [11, 23]. Известно, что на эффективность микроклонального размножения на каждом этапе во многом может влиять видо- и сортоспецифичность реакции растений на разный минеральный, витаминный и гормональный состав питательной среды [11, 24]. Поэтому на этапе укоренения важно подобрать оптимальный гормональный состав питательной среды, позволяющий получить высокий выход укоренившихся микропобегов с хорошо развитыми корнями.

Для стимуляции процесса корнеобразования питательные среды часто дополняют регуляторами роста класса ауксинов, из которых наиболее часто используемыми являются индолил-3-масляная кислота (ИМК), индолил-3-уксусная кислота (ИУК) и 1-нафтилуксусная кислота (НУК) [11, 15, 25].

В работах ряда авторов для укоренения косточковых культур ауксины часто используются в концентрации 0,5–1,0 мг/л [13–15, 26–28]. Так, при культивировании сортов *Prunus cerasus* использовали 1,0 мг/л ИМК и ИУК [13]. В исследовании Рунди А.П. с соавторами сорта вишни успешно укореняли на среде с добавлением 0,5 мг/л ИМК [14]. Для видов *Cerasus vulgaris* и *Prunus domestica* наиболее эффективным было применение 1,0 мг/л ИМК [15]. Для успешного укоренения подвоя для вишни Gisela 5 (*Prunus cerasus* × *Prunus canescens*) состав питательной среды дополняли 1 мг/л НУК [16]. Для сортов *Cerasus* оптимальной средой на этапе укоренения была ½ MS с добавлением 0,5 мг/л ИМК [17–19]. При культивировании подвоев для вишни и черешни лучшие результаты по скорости укоренения и длине корней были получены при добавлении в среду 2 мг/л ИМК [28].

Цель исследований – определить эффективность использования некоторых регуляторов роста ауксиновой природы и выявить оптимальный гормональный состав питательной среды на этапе укоренения *C. besseyi* в культуре *in vitro*.

Материалы и методы исследования

Исследование проводили на базе лаборатории биотехнологий ФНЦ агроэкологии РАН в 2024 г. на основе общепринятых классических методов биотехнологии растений [9, 10]. В качестве объекта исследования выступала стерильная культура *C. besseyi* из *in vitro*-коллекции лаборатории.

Питательная среда по протоколу Мурасиге и Скуга (MS) благодаря высокому содержанию азота в форме нитратов и аммония является отличным субстратом для регенерации тканей и органов растений в условиях *in vitro* и широко применяется при микроклональном размножении разных видов, в том числе и древесных [24, 25]. Поэтому в данном исследовании для культивирования *C. besseyi* использовали среду MS по стандартному протоколу [25].

В качестве эксплантов были взяты микропобеги *C. besseyi* длиной 2,5 см, содержащие 3–4 междоузлия, размноженные ранее в культуре *in vitro* на среде MS с добавлением 0,2 мг/л кинетина («Green Agrolab», Россия) и 0,2 мг/л 6-бензиламинопурина («Green Agrolab», Россия).

Для инициации процесса ризогенеза в состав питательной среды по Мурасиге и Скугу (MS) добавляли ауксины: ИМК, ИУК, НУК («Green Agrolab», Россия) в разных концентрациях (0,02–0,50 мг/л), а также в сочетании 1:1 по 0,05 мг/л каждого. В качестве контрольного варианта использовали среду MS без добавления регуляторов роста.

Эффективность гормональных препаратов оценивали по их влиянию на частоту ризогенеза, каллусогенеза и некротизации побегов (%). Также отмечали длину и число корней и побегов на одном экспланте.

Эксперимент проводили в трёхкратной повторности (по 10 эксплантов в каждой). Работу с культурой *in vitro* *C. besseyi* осуществляли в стерильных условиях ламинар-бокса «БМБ-II-«Ламинар-С»-1,8 («LAMSYSTEMS», Россия). Культивирование опытных образцов *C. besseyi* проводили в стеклянных баночках объемом 50 мл с 15–20 мл питательной среды в течение восьми недель на фитостеллажах «Стеллар-ФИТО LINE» («АВТЕХ», Россия) при температуре 22–24 °С, фотопериоде 16/8 и освещенности 70 мкмоль/с/м².

Далее для успешно укоренившихся образцов *C. besseyi* была проведена адаптация к нестерильным условиям *ex vitro*: корни растений под проточной водой отмывали от остатков питательной среды, после чего растения высаживали в почвенный субстрат, содержащий в своем составе торф, песок и перлит (1:1:1), затем

помещали в климатическую камеру «VeFarm-Clima 2» (ООО «АГРОАСПЕКТ ПЛЮС», Россия) с повышенной влажностью воздуха (около 95 %), далее через семь дней начинали постепенное снижение влажности в камере (на 5 % каждые три дня). Через шесть недель растения были перенесены из климатической камеры в условия теплицы для дальнейшего доращивания. На данном этапе отмечали процент прижившихся образцов *C. besseyi* в условиях *ex vitro*.

Обработка экспериментальных данных была выполнена с использованием пакета программ MS Excel 2016. Для выявления статистически значимых различий результаты были проанализированы в программе STATISTICA 12 (StatSoft) с применением критерия Фишера (Fisher, LSD-test) при уровне значимости $p < 0,05$.

Результаты и обсуждение

На рисунке 1 представлены средние значения анализируемых параметров образцов *C. besseyi*, культивируемых на экспериментальных питательных средах с добавлением разных концентраций ауксинов. В результате было выявлено, что микропобеги *C. besseyi* обладают высокой способностью к ризогенезу в культуре *in vitro*. На среде без добавления регуляторов роста у 40 % образцов отмечалось спонтанное корнеобразование.

Рисунок 1 – Влияние регуляторов роста на частоту ризогенеза, каллусогенеза и некротизации микропобегов *C. besseyi* на этапе укоренения *in vitro*

Примечание. Разные буквы в одном столбце показывают статистически значимые различия согласно Fisher LSD-test, при $p < 0,05$.

Высокие значения частоты ризогенеза были зафиксированы на средах с добавлением 0,1 и 0,2 мг/л ИУК, а также 0,02 мг/л ИМК и составили 79,05 %, 73,34 % и 75,55 % соответственно и статистически не различались между собой. С повышением концентрации ИМК до 0,5 мг/л происходило постепенное снижение числа укоренившихся образцов и до 100 % увеличение частоты каллусообразования в базальной части микропобегов (рисунок 1, 2). Совместное применение ауксинов по следующим схемам ИМК+ИУК, ИМК+НУК и ИУК+НУК в концентрации 0,05 мг/л каждого в 50 и 80–84,9 % случаев вызывало образование каллусной ткани. Добавление ИУК+НУК в состав питательной среды способствовало получению 61,67 % укоренившихся микропобегов. Добавление ИМК совместно с ИУК ингибировало процесс корнеобразования, и процент ризогенеза составил всего 18,43 %, а у 66,67 % наблюдалась некротизация верхушек микропобегов (см. рисунок 1).

Рисунок 2 – Микропобеги *C. besseyi* через 8 недель культивирования на экспериментальных питательных средах с добавлением регуляторов роста (Масштаб: 1 см)

Примечание. Концентрации регуляторов роста на рисунке указаны в мг/л.

Ауксины в составе питательной среды в большинстве случаев не оказывали существенного влияния на такие морфометрические параметры, как длина и число побегов, и их значения варьировали в пределах 3,25–4,60 см и 1,0–1,89 шт./побег соответственно (таблица).

Таблица – Влияние регуляторов роста на морфометрические параметры микропобегов *C. besseyi* на этапе укоренения в культуре *in vitro*

Регуляторы роста, мг/л	Длина корня, см	Число корней, шт./побег	Длина побега, см	Число побегов, шт./побег
Контроль	4,49 ± 0,75 b-e	1,95 ± 0,21 e	4,60 ± 0,21 a	1,36 ± 0,09 b
ИМК 0,02	8,66 ± 0,68 a	1,63 ± 0,15 e	4,12 ± 0,26 a	1,22 ± 0,08 b
ИМК 0,05	6,53 ± 1,07 b	1,85 ± 0,27 e	4,09 ± 0,33 abc	1,35 ± 0,11 b
ИМК 0,1	6,55 ± 0,80 ab	2,20 ± 0,47 de	3,99 ± 0,33 a-d	1,50 ± 0,20 ab
ИМК 0,2	4,93 ± 2,11 a-e	1,50 ± 0,50 cde	2,34 ± 0,19 g	1,44 ± 0,18 ab
ИМК 0,5	3,56 ± 0,40 de	2,30 ± 0,36 de	3,87 ± 0,20 bcd	1,38 ± 0,10 b
ИУК 0,05	1,91 ± 0,73 e	1,33 ± 0,33 de	2,37 ± 0,18 fg	1,00 ± 0,00 b
ИУК 0,1	6,66 ± 0,90 b	2,44 ± 0,38 cde	3,91 ± 0,46 a-dg	1,33 ± 0,21 ab
ИУК 0,2	6,01 ± 0,90 bcd	2,56 ± 0,41 cde	4,27 ± 0,51 a-d	1,89 ± 0,31 a
НУК 0,05	8,81 ± 1,10 ab	4,67 ± 1,33 ab	3,49 ± 0,30 b-f	1,50 ± 0,27 ab
НУК 0,1	6,17 ± 0,94 bc	3,63 ± 0,71 abc	3,38 ± 0,30 cdeg	1,27 ± 0,12 b
НУК 0,2	6,33 ± 0,93 abc	4,38 ± 0,86 a	4,49 ± 0,24 ab	1,13 ± 0,13 b
ИМК 0,05+ИУК 0,05	4,46 ± 1,55 b-e	2,33 ± 0,33 cde	2,82 ± 0,17 ef	1,23 ± 0,10 b
ИМК 0,05+НУК 0,05	4,24 ± 0,44 cde	3,04 ± 0,43 bcd	3,25 ± 0,17 deg	1,41 ± 0,14 b
ИУК 0,05+НУК 0,05	6,81 ± 0,98 ab	2,00 ± 0,26 de	3,88 ± 0,54 a-d	1,25 ± 0,16 b

Примечание. Разные буквы в столбцах одного параметра показывают статистически значимые различия согласно Fisher LSD-test, при $p < 0,05$.

На вариантах сред, дополненных разными концентрациями ИМК и ИУК, статистически значимых различий по числу корней относительно контроля выявлено не было, и среднее значение данного параметра варьировало от 1,33 до 2,56 шт./побег. Однако добавление в состав питательной среды 0,02 мг/л ИМК способствовало увеличению длины корней в два раза (до 8,66 см) по сравнению с контролем (4,49 см). Дальнейшее повышение концентрации ИМК приводило к снижению значений данного параметра, а также уменьшению размера листовой пластины (см. рисунок 2). У образцов *C. besseyi*, культивируемых на средах с добавлением 0,05–0,02 мг/л НУК, отмечались одновременно высокие значения числа и длины корней, но также возрастал и процент каллусообразования (до 69,32–81,82 %).

Таким образом, для укоренения *C. besseyi* в культуре *in vitro* оптимально добавление в состав питательной среды 0,02 мг/л ИМК: это способствовало получению 75 % укоренившихся микропобегов, часть которых была успешно адаптирована к условиям *ex vitro* (рисунок 3), и количество прижившихся растений составило 85,71 %.

Рисунок 3 – Укоренившиеся образцы *C. besseyi* (А), растения через восемь недель после адаптации к условиям *ex vitro* (Б) и через 12 недель в теплице (В) (Масштаб: 2 см)

В результате проведенного исследования выявлено, что ауксины в зависимости от концентрации могут как стимулировать, так и ингибировать процессы ризогенеза *C. besseyi* в культуре *in vitro*. Полученные нами данные отличаются от результатов ряда публикаций, посвященных вопросу модификации гормонального состава питательной среды на этапе укоренения видов и сортов вишни в условиях *in vitro*. В данных исследованиях [13, 14, 17–19], также, как и в нашем эксперименте, отмечен положительный эффект при добавлении ауксинов в состав питательной среды, однако, в отличие от этих работ, применение 0,5 мг/л ИМК не способствовало успешному укоренению микропобегов *C. besseyi*, а наоборот, ингибировало процесс ризогенеза и вызывало каллусообразование. В целом повышение концентрации всех ауксинов до 0,2 мг/л в большинстве случаев приводило к снижению их эффективности.

В работе Мацуяма с соавторами оптимальным было укоренение микропобегов сорта вишни японской Нагика на среде с низкой концентрацией ИМК (1 мкМ = 0,016 мг/л) [29], что согласуется с нашими результатами, полученными при использовании 0,02 мг/л ИМК. Для некоторых плодовых культур (актинидия, малина, яблоня) применение ауксинов в невысоких концентрациях также оказалось эффективным [30–32].

Выводы

В результате проведенного исследования было выявлено, что *C. besseyi* обладает высокой способностью к ризогенезу в культуре *in vitro*: спонтанное корнеобразование на среде без регуляторов роста отмечалось в 40 % случаев, а добавление низких концентраций ауксинов ИМК и ИУК в два раза увеличило выход укоренившихся образцов *C. besseyi*.

Среди 15 изученных вариантов опытных сред самые высокие значения частоты ризогенеза отмечены при культивировании на вариантах сред с 0,02 мг/л ИМК, а также 0,1 и 0,2 мг/л ИУК: выход корнесобственных микрорастений составил 75,5–79,05 %. Однако 0,2 мг/л ИУК у 71,6 % образцов вызывало некротизацию. Добавление в среду 0,02 мг/л ИМК в два раза увеличило длину корней относительно контроля. 0,2 мг/л ИУК в составе среды в два раза повысило количество корней, но также вызвало и каллусообразование (81,82 %). Совместное применение ауксинов оказалось неэффективным. У образцов, культивируемых на среде с 0,1 мг/л ИУК, длина корней была на 2 см меньше, чем на среде с 0,02 мг/л ИМК. Применение более высоких концентраций ИМК снижало частоту ризогенеза и вызывало каллусообразование. Поэтому на данном этапе *in vitro* культивирования оптимальным является добавление 0,02 мг/л ИМК.

Укоренившиеся растения *C. besseyi* были успешно адаптированы к условиям *ex vitro*, и приживаемость составила 85,71 %.

Литература

1. Калмыкова Е. В., Петров Н. Ю., Кузьмин П. А., Мельник К. А. Комплексная оценка биоразнообразия дендрологических ресурсов ФНЦ агроэкологии РАН для выявления адаптированного генофонда древесных видов на юге России // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. 2023. № 3(71). С. 54–66. DOI: 10.32786/2071-9485-2023-03-05.
2. Свинцов И. П., Семенютина А. В., Панов В. И. Методическое положение по мониторингу и комплексной оценке интродукционных ресурсов генофонда хозяйственно ценных древесных видов // Фундаментальные исследования. 2015. № 2–21. С. 4681–4686.
3. Семенютина А. В., Хужахметова А. Ш., Семенютина В. А., Сапронова Д. В. Репродуктивная способность дендрологических ресурсов семейства Rosaceae и их перспективность для питомниководства и обогащения дендрофлоры // Наука. мысль: электронный периодический журнал. 2020. Т. 10. № 1. С. 68–96. DOI: 10.25726/worldjournals.pro/WEJ.2020.1.4.

4. Хархота Л. В., Виноградова Е. Н. Современная Систематическая структура коллекций родов *Crataegus* L., *Exochorda* Lindl. и *Sorbus* L. в Донецком ботаническом саду // Промышленная ботаника. 2020. Т. 20. № 2. С. 52–61.
5. Коробкова Т. С. Дикорастущие и интродуцированные виды растений как источник аскорбиновой кислоты в Якутии // Природные ресурсы Арктики и Субарктики. 2014. № 2(74). С. 23–27.
6. Батуева Ю. М., Гусева Н. К., Васильева Н. А. Формирование сортимента вишни в Байкальской Сибири // Материалы международной научно-практической конференции, приуроченной к 65-летию агрономического факультета Бурятской ГСХА имени В.Р. Филиппова «Современные технологии в агрономии, лесном хозяйстве и приемы регулирования плодородия почв». Улан-Удэ: БГСХА им. В.Р. Филиппова, 2017. С. 23–26.
7. Lezin M., Glaz N. Some promising sources of expansion of the introduction potential of *Prunus pumila* L. // BIO Web of Conferences: International Conferences “Plant Diversity: Status, Trends, Conservation Concept”. 2020. Vol. 24. Art. No. 00048. DOI: 10.1051/bioconf/20202400048.
8. Канафина Ю. Ф. Задачи размножения сортов и отборных форм вишни алтайской селекции // Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию Омского ГАУ «Научные инновации – аграрному производству». Омск: ФГБОУ ВО Омский ГАУ, 2018. С. 654–659.
9. Кулуев Б. Р., Круглова Н. Н., Зарипова А. А., Фархутдинов Р.Г. Основы биотехнологии растений: учебное пособие. Уфа: РИЦ БашГУ, 2017. 244 с.
10. Тимофеева С. Н., Смолькина Ю. В., Апанасова, Н. В., Юдакова О. И. Технологии микроразмножения *in vitro*: учебно-метод. пособие. Саратов: Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, 2016. 38 с.
11. Koldar L., Denysko I., Kopopelko A., Mazur Ye. Rhizogenesis in Shrub rose cultivated *in vitro* // Trakya University Journal of Natural Sciences. 2024. Vol. 25. No. 2. P. 187–196. DOI: 10.23902/trkjnat.1464147.
12. Корзина Н. В., Логвиненко Л. А., Иванова Н. Н., Цюпка В. А., Шевчук О. М. Клональное микроразмножение как способ ускоренного получения генетически однородного посадочного материала *Myrtus communis* сорта Южнобережный // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 4(40). С. 111–124. EDN: RHQUAW/ DOI: 10.5281/zenodo.14184578.
13. Макаров С. С., Кузнецова И. Б., Шарафутдинов Х. В., Чудецкий А. И., Ахметова Л. Р., Кульчицкий А. Н. Оценка влияния различных факторов на укоренение *in vitro* и адаптацию *ex vitro* российских сортов *Prunus cerasus* L. // Вестник КрасГАУ. 2023. №11(200). С. 121–129. DOI: 10.36718/1819-4036-2023-11-121-129.
14. Рундя А. П., Гавриленко Т. Н., Кухарчик Н. В. Влияние периода покоя на микроразмножение *in vitro* пяти сортов вишни // Субтропическое и декоративное садоводство. 2016. № 59. С. 122–127.
15. Блюднева Е. А., Крицкая Т. А., Кашин А. С., Кириллова И. М. Сохранение видов и сортов растений в коллекции *in vitro* ботанического сада Саратовского госуниверситета // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия «Химия. Биология. Экология». 2014. Т. 14. № 1. С. 48–54.
16. Nicolae I. C., Venat O., Peticilă A., Ștefănuț M. M., Hoza D. Use of different hormones on *in vitro* propagation of ‘Gisela 5’ Cherry Rootstock // Scientific Papers. Series B. Horticulture. 2022. Vol. 66. No. 2. P. 407–412.
17. Zhang F., Ye L., Dong J., Wan X., Zhong Y. Study on tissue culture and rapid propagation of *Cerasus cerasoides* var. *cerasoides* // Journal of Nanjing Forestry University. 2018. Vol. 61. No. 03. P. 111. DOI: 10.3969/j.issn.1000-2006.201706047.
18. Кухарчик Н. В., Кастрицкая М. С. Оценка сортов вишни и сливы белорусского сортимента для получения корнесобственных саженцев в культуре *in vitro* // Плодоводство. 2022. Т. 31. № 1. С. 94–99.
19. Güney M. Development of an *in vitro* micropropagation protocol for Myrobalan 29C rootstock // Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 2019. Vol. 43. No. 6. P. 569–575. DOI: 10.3906/tar-1903-4.
20. Мочалова О. В., Плаксина Т. В., Гусев Д. А., Бояндиная Т. Е. Гексаплоидная вишня на Алтае: перспективы и научные достижения // Вестник алтайской науки. 2015. № 1. С. 222–230.
21. Анфалов В. Э., Голубев А. М. Микрклональное размножение вишни песчаной // Сборник материалов IV Всероссийского съезда садоводов «Косточковые культуры в садоводстве и декоративном озеленении». Челябинск: Челябинский Дом печати, 2012. С. 4–8.
22. Бурков С. А. Микрклональное размножение косточковых культур // Материалы международной научно-практической интернет-конференции по актуальным проблемам в области биотехнологии: «Рациональное использование сырья и создание новых продуктов биотехнологического назначения». Орел: Орловский ГАУ, 2020. С. 12–16.

23. Райзер О. Б., Тагиманова Д. С., Акинфиева Е. В., Нагметова Г. Ж. Влияние ауксинов на ризогенез *Rhaponticum carthamoides* в условиях *in vitro* // Eurasian Journal of Applied Biotechnology. 2024. № 3S. С. 33. DOI: 10.11134/symposium.25.
24. Khamurzaev S. M., Vamatov I. M., Butsaeva E. M., Sibiryatkin S. V. The use of the Driver-Kuniyuki nutrient medium for micropropagation of rootstocks of LC-52 (*Cerasus vulgaris* × *Cerasus fruticose*) and Gizela 6 (*Peisica vulgaris* × *Cerasus canescens*) stone fruit crops // Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences. 2018. Vol. 6. No. 3. P. 623–627. DOI: 10.18006/2018.6(3).623.627.
25. Phillips G. C., Garda M. Plant tissue culture media and practices: an overview // *In Vitro Cellular & Developmental Biology – Plant*. 2019. Vol. 55. P. 242–257. DOI: 10.1007/s11627-019-09983-5.
26. Маркова М. Г., Сомова Е. Н. Оптимизация клонального микроразмножения косточковых культур // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2024. Т. 25. №. 2. С. 189–197. DOI: 10.30766/2072-9081.2024.25.2.189-197.
27. Doric D., Ognjanov V., Barac G., Ljubojevic M., Pranjic A., Dugalic K., Ercišli S. Use of *in vitro* propagation of ‘Oblainska’ sour cherry in rootstock breeding // Turkish Journal of Biology. 2015. Vol. 39. No. 4. P. 575–581. DOI: 10.3906/biy-1412-85.
28. Aydın E., Yarılgaç T. *In Vitro* Propagation of Some Mahaleb Genotypes as Candidate Rootstock for Sweet Cherries // Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences. 2021. Vol. 31. No. 4. P. 847–857. DOI: 10.29133/yuutbd.892027.
29. Maruyama T. E., Tsuruta M., Katsuki T. Tissue culture response and *in vitro* plant regeneration of ‘Haruka’ (*Cerasus Sato Sato* – zakura group ‘Haruka’), a new cultivar of Japanese flowering cherry // *In Vitro Cellular & Developmental Biology – Plant*. 2024. Vol. 60. No. 2. P. 183–193. DOI: 10.1007/s11627-023-10407-8.
30. Гусев Д. А., Плаксина Т. В. Развитие микрорастений сортов малины (*Rubus idaeus* L.) алтайской селекции на этапах ризогенеза *in vitro* и адаптации *ex vitro* // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2022. № 9 (215). С. 31–36. DOI: 10.53083/1996-4277-2022-215-9-31-36.
31. Бородулина И. Д., Плаксина Т. В. Влияние ауксинов на ризогенез сортов актинидии коломикта в культуре *in vitro* // Acta Biologica Sibirica. 2016. Т. 2. № 4. С. 102–109. DOI: 10.14258/abs.v2i4.1627.
32. Alizadeh S., Dumanoglu H. The effects of zinc oxide nanoparticles loaded with IAA and IBA on *in vitro* rooting of apple microcuttings // Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 2022. Vol. 46. No. 3. P. 306–317. DOI: 10.55730/1300-011X.3004.

References

1. Kalmykova E. V., Petrov N. Yu., Kuzmin P. A., Krylov P. A., Melnik K. A. Comprehensive assessment of biodiversity of dendrological resources of the Federal Scientific Center for Agroecology, Integrated Reclamation and Protective Forestry of the Russian Academy of Sciences to identify an adapted gene pool of tree species in the southern of Russia // Proc. of the Lower Volga Agro-University Comp. 2023. No. 3(71). P. 54–66. DOI: 10.32786/2071-9485-2023-03-05.
2. Svintsov I.P., Semenyutina A. V., Panov V. I., Dolgikh A. A. Methodical positions monitoring and comprehensive assessment of gene pool resources of introduction economically valuable tree species // Fundamental research. 2015. No. 2–21. P. 4681–4686.
3. Semenyutina A. V., Huzhahmetova A. Sh., Semenyutina V. A., Saponova D. V. Reproductive capacity of the dendrological resources of the Rosaceae family and their prospects for nursery management and forest flora enrichment // World Ecology Journal. 2020. Vol. 10. No. 1. P. 68–96. DOI: 10.25726/worldjournals.pro/WEJ.2020.1.4.
4. Kharkhota L. V., Vinogradova E. N. Modern systematic structure of collections of the genera *Crataegus* L., *Exochorda* Lindl. and *Sorbus* L. in Donetsk Botanical Garden // Industrial botany. 2020. Vol. 20. No. 2. P. 52–61.
5. Korobkova T. S. Wild and introduced plant species as a source of ascorbic acid in Yakutia // Natural resources of the Arctic and Subarctic. 2014. No. 2(74). P. 23–27.
6. Batueva Yu., Guseva N., Vasilieva N. Formation of range of cherry varieties in the Baikal Siberia // Proceedings of the international scientific and practical conference dedicated to the 65th anniversary of the agronomic faculty of the Buryat State Agricultural Academy named after V.R. Filippov “Modern technologies in agronomy, forestry and methods of soil fertility regulation”. Ulan-Ude: Buryat State Agricultural Academy named after V.R. Filippov, 2017. P. 23–26.
7. Lezin M., Glaz N. Some promising sources of expansion of the introduction potential of *Prunus pumila* L. // BIO Web of Conferences: International Conferences “Plant Diversity: Status, Trends, Conservation Concept”. 2020. Vol. 24. Art. No. 00048. DOI: 10.1051/bioconf/20202400048.

8. Kanafina Y. F. Propagation problems of cherry varieties and haybrids selected in Altai region // Materials of the international scientific and practical conference, dedicated to the 100th anniversary of Omsk State Agrarian University “Scientific innovations – agricultural production”. Omsk: Omsk State Agrarian University, 2018. P. 654–659.
9. Kuluev B. R., Kruglova N. N., Zaripova A. A., Farkhutdinov R.G. Fundamentals of plant biotechnology: textbook. Ufa: Bashkir State University Publ., 2017. 244 p.
10. Timofeeva S. N., Smolkina Yu. V., Apanasova, N. V., Yudakova, O. I. *In vitro* micropropagation technologies: a teaching aid. Saratov: Saratov State University Publ., 2016. 38 p.
11. Koldar L., Denysko I., Konopelko A., Mazur Ye. Rhizogenesis in Shrub rose cultivated *in vitro* // Trakya University Journal of Natural Sciences. 2024. Vol. 25. No. 2. P. 187–196. DOI: 10.23902/trkjnat.1464147.
12. Korzina N. V., Logvinenko L. A., Ivanova N. N., Tsyupka V. A., Shevchuk O. M. Clonal micropropagation as a method for accelerated production of genetically homogeneous planting material of *Myrtus communis* var. ‘Yuzhnoberezhny’ // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 4(40). P. 111–124. DOI: 10.5281/zenodo.14184578.
13. Makarov S. S., Kuznetsova I. B., Sharafutdinov K. V., Chudetsky A. I., Akhmetova L. R., Kulchitsky A. N. Evaluation of the influence of various factors on *in vitro* rooting and *ex vitro* adaptation of Russian cultivars of *Prunus cerasus* L. // Bulliten of KSAU. 2023. No. 11(200). P. 121–129. DOI: 10.36718/1819-4036-2023-11-121-129.
14. Rundya A. P., Gavrilenko T. N., Kukharchik N. V. The effect of dormant period on *in vitro* micropropagation of five cherry cultivars // Subtropical and ornamental horticulture. 2016. No. 59. P. 122–127.
15. Bliudneva E. A., Kritckaia T. A., Kashin A. S., Kirillova I. M. Conservation of plant species and cultivars in Botanical Garden Saratov State University *in vitro* Collection // Izvestiya of Saratov University. New Series: Chemistry. Biology. Ecology. 2014. Vol. 14. No. 1. P. 48–54.
16. Nicolae I. C., Venat O., Peticilă A., Ștefănuț M. M., Hoza D. Use of different hormones on *in vitro* propagation of ‘Gisela 5’ Cherry Rootstock // Scientific Papers. Series B. Horticulture. 2022. Vol. 66. No. 2. P. 407–412.
17. Zhang F., Ye L., Dong J., Wan X., Zhong Y. Study on tissue culture and rapid propagation of *Cerasus cerasoides* var. *cerasoides* // Journal of Nanjing Forestry University. 2018. Vol. 61. No. 03. P. 111. DOI: 10.3969/j.issn.1000-2006.201706047.
18. Kuharchyk N. V., Kastritskaya M. S. Assessment of cherry and plum varieties of Belarusian assortment for *in vitro* own rooted seedlings production // Fruit-Growing. 2019. Vol. 31. No. 1. P. 94–99.
19. Güney M. Development of an *in vitro* micropropagation protocol for Myrobalan 29C rootstock // Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 2019. Vol. 43. No. 6. P. 569–575. DOI: 10.3906/tar-1903-4.
20. Mochalova O. V., Plaksina T. V., Gusev D. A., Boyandina T. E. Hexaploid cherry for Altai: outlook and scientific achievements // Bulletin of Altai Science. 2015. Vol. 1. P. 222–230.
21. Anfalov V. E., Golubev A. M. Microclonal propagation of sand cherry // Collection of materials of the IV All-Russian Congress of Gardeners “Stone fruit crops in horticulture and ornamental landscaping”. Chelyabinsk: Chelyabinskii Dom pečhati, 2012. P. 4–8.
22. Burkov S. A. Microclonal propagation of stone fruit crops // Materials of the international scientific and practical internet conference on current issues in the field of biotechnology “Rational use of raw materials and creation of new biotechnological products”. Oryol: Oryol State Agrarian University, 2020. P. 12–16.
23. Raiser O. B., Tagimanova D. S., Akinfieva E. V., Nagmetova G. Zh. Effect of auxins on rhizogenesis of *Rhaponticum Carthamoides in vitro* // Eurasian Journal of Applied Biotechnology. 2024. No. 3S. P. 33. DOI: 10.11134/symposium.25.
24. Khamurzaev S. M., Bamatov I. M., Butsaeva E. M., Sibiryatkin S. V. The use of the Driver-Kuniyuki nutrient medium for micropropagation of rootstocks of LC-52 (*Cerasus vulgaris* × *Cerasus fruticose*) and Gizela 6 (*Peisica vulgaris* × *Cerasus canescens*) stone fruit crops // Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences. 2018. Vol. 6. No. 3. P. 623–627. DOI: 10.18006/2018.6(3).623.627.
25. Phillips G. C., Garda M. Plant tissue culture media and practices: an overview // *In Vitro Cellular & Developmental Biology – Plant*. 2019. Vol. 55. P. 242–257. DOI: 10.1007/s11627-019-09983-5.
26. Markova M. G., Somova E. N. Optimization of clonal micropropagation of stone fruit crops. // Agricultural Science Euro-North-East. 2024. Vol. 25. No. 2. P. 189–197. DOI: 10.30766/2072-9081.2024.25.2.189-197.
27. Doric D., Ognjanov V., Barac G., Ljubojevic M., Pranjic A., Dugalic K., Ercišli S. Use of *in vitro* propagation of ‘Oblainska’ sour cherry in rootstock breeding // Turkish Journal of Biology. 2015. Vol. 39. No. 4. P. 575–581. DOI: 10.3906/biy-1412-85.
28. Aydın E., Yarılgaç T. *In vitro* propagation of some mahaleb genotypes as candidate rootstock for sweet cherries // Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Sciences. 2021. Vol. 31. No. 4. P. 847–857. DOI: 10.29133/yyutbd.892027.

29. Maruyama T. E., Tsuruta M., Katsuki T. Tissue culture response and *in vitro* plant regeneration of 'Haruka' (*Cerasus* Sato – zakura group 'Haruka'), a new cultivar of Japanese flowering cherry // *In Vitro Cellular & Developmental Biology – Plant*. 2024. Vol. 60. No. 2. P. 183–193. DOI: 10.1007/s11627-023-10407-8.

30. Gusev D. A., Plaksina T. V. Development of microplants of raspberry varieties (*Rubus idaeus* L.) developed in the Altai region at the stages of rhizogenesis *in vitro* and adaptation *ex vitro* // *Bulletin of the Altai State Agrarian University*. 2022. No. 9 (215). P. 31–36. DOI: 10.53083/1996-4277-2022-215-9-31-36.

31. Borodulina I. D., Plaksina T. V. Influence of auxins on rizogenesis of *Actinidia kolomikta* cultivars in culture *in vitro* // *Acta Biologica Sibirica*. 2016. Vol. 2. No. 4. P. 102–109. DOI: 10.14258/abs.v2i4.1627.

32. Alizadeh S., Dumanoglu H. The effects of zinc oxide nanoparticles loaded with IAA and IBA on *in vitro* rooting of apple microcuttings // *Turkish Journal of Agriculture and Forestry*. 2022. Vol. 46. No. 3. P. 306–317. DOI: 10.55730/1300-011X.3004.

UDC 631.532:581.143.6

Tereshchenko T. V., Zholobova O. O.

SELECTION OF OPTIMAL HORMONAL COMPOSITION OF NUTRIENT MEDIUM AT THE STAGE OF ROOTING OF *CERASUS BESSEYI* (L.H. BAILEY) SMYTH. UNDER *IN VITRO* CONDITIONS

Summary. Sand cherry (*Cerasus besseyi* (L.H. Bailey) Smyth., Rosaceae family) is characterized by a high growth rate, drought and salt resistance, winter hardiness, which makes it very promising for use in agroforestry as a low-growing shrub. In recent years, more and more studies have been devoted to the issue of optimizing *in vitro* cultivation of valuable species of trees and shrubs by selecting and modifying the composition of the nutrient medium. The aim of the study was to determine the effectiveness of using auxin growth regulators at the stage of rooting of *C. besseyi* under *in vitro* conditions and to identify the optimal hormonal composition of the nutrient medium at this stage. To stimulate root formation, the following auxins were added to the Murashige and Skoog (MS) nutrient medium: indole-3-butyric acid (IBA), indole-3-acetic acid (IAA), 1-naphthylacetic acid (NAA) in concentrations ranging from 0.02 to 0.5 mg/l, as well as in a 1:1 combination (0.05 mg/l each). As a result of the experiment, spontaneous root formation was observed in 40 % of the control samples. Among 15 media variants, the most effective were those with the addition of 0.02 mg/l IBA, as well as 0.1 and 0.2 mg/l IAA: the frequency of rhizogenesis was 75.50–79.05 %. However, the addition of 0.2 mg/l IAA resulted in necrotization in 71.6 % of the samples, while culturing on medium with the addition of 0.1 mg/l of the same growth regulator caused the appearance of roots, which were 2 cm less than in samples obtained with the addition of 0.02 mg/l IBA (8.66 cm). The addition of 0.2 mg/l NAA to the medium doubled the number of roots, but also induced callus formation in 81.82 % of cases. Combined use of auxins was not effective. Increased IBA concentrations inhibited rhizogenesis and induced callus formation. Consequently, the addition of 0.02 mg/l IBA was identified as the optimal concentration for rooting *C. besseyi* under *in vitro* conditions. Then, the rooted microplants were adapted to *ex vitro* conditions, as a result of which the plant survival rate was 85.71 %.

Keywords: *Cerasus besseyi*, *in vitro* culture, plant biotechnology, clonal micropropagation, growth regulators, indole-3-butyric acid, rhizogenesis.

Терещенко Татьяна Васильевна, аспирант, младший научный сотрудник лаборатории биотехнологий селекционно-семеноводческого центра по древесным и кустарниковым породам, ФГБНУ «Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук»; 400062, Россия, г. Волгоград, проспект Университетский, 97; e-mail: tereshchenko@vfanc.ru.

Жолобова Ольга Олеговна, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник – заведующий лабораторией биотехнологий селекционно-семеноводческого центра по древесным и кустарниковым породам, ФГБНУ «Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных

мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук»; 400062, Россия, г. Волгоград, проспект Университетский, 97; e-mail: zholobova-o@vfanc.ru.

Tereshchenko Tatiana Vasilyevna, post graduate student, junior researcher of the Biotechnology Laboratory of the Center of Tree and Shrub Species Breeding and Seed Production, FSBSI “Federal Scientific Centre of Agroecology, Complex Melioration and Protective Afforestation of the Russian Academy of Sciences”; 97, Universitetskiy Prospekt, Volgograd, 400062, Russia; e-mail: tereshchenko@vfanc.ru.

Zholobova Olga Olegovna, Cand. Sc. (Biol.), leading researcher – head of the Biotechnology Laboratory of the Center of Tree and Shrub Species Breeding and Seed Production, FSBSI “Federal Scientific Centre of Agroecology, Complex Melioration and Protective Afforestation of the Russian Academy of Sciences”; 97, Universitetskiy Prospekt, Volgograd, 400062, Russia; e-mail: zholobova-o@vfanc.ru.

Работа выполнена в рамках государственного задания НИР ФНЦ агроэкологии РАН FNFE – 2025 – 0010 «Изучение основных путей реализации морфогенеза in vitro и факторов абиотической и биотической природы, регулирующих процессы регенерации древесно-кустарниковых и культурных растений».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 13.02.2025.

Дата принятия к печати – 28.02.2025.